

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 355-366
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14294120)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14294120>

Analisis Tingkat Kreativitas Peserta Didik SD 060851 dalam Pembelajaran IPAS Berdasarkan Taksonomi Bloom

**Suyit Ratno¹, Awan Catharina Letare Simanjuntak², Cindy Situmorang³, Felix Situmorang⁴,
 Rany Marbun⁵, Wahyu Nurul Ilmy⁶, Yananda Knia Defakto Siregar⁷**

¹⁻⁷Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

Email : suyit85@unimed.ac.id¹, awancatharinaletaresimanjuntak@gmail.com², situmorangcindi96@gmail.com³,
felkevo6@gmail.com⁴, ranymarbun06@gmail.com⁵, wahyunurulilmy21@gmail.com⁶, yanandakania@gmail.com⁷

Abstract

The purpose of this study is to explore in depth the level of creativity of grade VI students at State Elementary School 060851. Using a descriptive qualitative approach, this research seeks to describe in detail the actual conditions of students' creativity by analyzing data obtained from questionnaires. The theoretical framework of Bloom's Taxonomy was used to classify students' creativity levels based on cognitive, affective, and psychomotor domains. The results show that most students have a high potential for creativity. They tend to have positive attitudes toward innovative and challenging learning activities such as experiments, group discussions, and open-ended problem solving. In addition, the results highlight the importance of the teacher's role in facilitating the development of students' creativity. Creative and innovative teachers can provide a conducive learning environment for students to explore new ideas and maximize their potential. Based on the findings of this study, it can be concluded that the creativity of the students of Grade VI at SDN 060851 has good potential. However, more systematic and sustained efforts are needed to achieve more optimal development.

Kata Kunci: *Creativity, Bloom's Taxonomy, IPAS Learning, Characteristics.*

Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tingkat kreativitas siswa kelas VI di Sekolah Dasar Negeri 060851. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci kondisi aktual kreativitas siswa melalui analisis data yang diperoleh dari angket. Kerangka teori Taksonomi Bloom menjadi landasan dalam mengklasifikasikan tingkat kreativitas siswa berdasarkan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi kreativitas yang cukup tinggi pada sebagian besar siswa. Mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kegiatan pembelajaran yang bersifat inovatif dan menantang, seperti eksperimen, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa memiliki minat yang besar untuk terlibat dalam proses belajar yang aktif dan menyenangkan. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya peran guru dalam memfasilitasi pengembangan kreativitas siswa. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas VI di SDN 060851 memiliki potensi yang baik. Namun, untuk mencapai perkembangan yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kreativitas, Taksonomi Bloom, Pembelajaran IPAS, Karakteristik.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membantu negara membangun kesadaran diri individu (Zaman, 2019). Melalui pendidikan, individu diberi peluang untuk berkembang, belajar, dan memahami kontribusinya terhadap masyarakat. Pendidikan tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan keterampilan yang penting agar individu dapat mandiri dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga tradisi budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan saat ini adalah meningkatkan kreativitas guru (Hanut, 2023). Kreativitas guru berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara etis dan efektif. Kreativitas juga bisa dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, pemahaman yang lebih mendalam, serta penerapan teknologi yang sebelumnya belum ada atau digunakan (Mesra, 2021). Oleh karena itu, pengembangan kreativitas guru dalam pengajaran sangat

penting, salah satunya dengan menciptakan inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan pengajaran agar siswa dapat lebih aktif dan kreatif.

Kreativitas adalah elemen penting dalam pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD), di mana siswa berada dalam tahap perkembangan yang tepat untuk mengeksplorasi potensi diri. Pembelajaran yang kreatif sangat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang menyenangkan, relevan, dan aplikatif. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPA/S), kreativitas tidak hanya melibatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, tetapi juga kemampuan guru dalam merancang dan menyampaikan pembelajaran yang inovatif.

Guru sebagai fasilitator pembelajaran juga memainkan peran penting dalam mendorong kreativitas siswa. Karakteristik kreativitas guru tercermin dari kemampuannya dalam merancang pembelajaran yang menarik, menggunakan metode yang inovatif, dan menciptakan suasana kelas yang dapat mendukung eksplorasi ide-ide baru. Dengan demikian, kreativitas guru dapat menjadi katalis bagi pengembangan kreativitas siswa. Namun, dalam menganalisis karakteristik kreativitas siswa dan guru bukanlah hal yang sederhana. Proses ini dapat melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek internal seperti motivasi, imajinasi, dan rasa keingintahuan, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar, metode belajar guru, dan sumber daya yang tersedia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang karakteristik kreativitas siswa dan guru pada pembelajaran IPA/S di SD, serta bagaimana guru dan siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti secara langsung sehingga dapat memudahkan dalam pengumpulan data yang objektif dan relevan. Dikutip dari (Sugiyono, 2019), metode deskriptif-kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada ilmu-ilmu filsafat, yang digunakan dalam meneliti pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya campur tangan siapapun dimana peneliti sebagai patokan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari penarikan kesimpulan dari cara penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena yang benar-benar terjadi dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Ahmad Mustamil Khoiro, 2019). Metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci tentang permasalahan yang akan diteliti.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah proses yang dirancang untuk membangun karakter, pengetahuan, dan keterampilan individu agar dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh (kesehatan) agar harmonis. Menurut John Dewey, pendidikan adalah "rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus" yang memungkinkan individu belajar dari pengalaman masa lalu untuk menciptakan solusi baru di masa depan. Menurut UNESCO, pendidikan memiliki empat pilar utama: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Live Together*, dan *Learning to Be*. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap sosial.

Sedangkan Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat dan relevan untuk memecahkan masalah. Anak-anak usia sekolah dasar berada pada tahap penting dalam perkembangan kognitif mereka, sehingga kreativitas perlu dikembangkan melalui kegiatan yang merangsang imajinasi dan pemecahan masalah. Menurut Guilford (1950), kreativitas melibatkan kemampuan berpikir divergen, yaitu berpikir dalam berbagai arah untuk menghasilkan banyak solusi dari satu masalah.

Pendidikan dan kreativitas memiliki hubungan erat karena keduanya saling mendukung dalam membangun potensi individu. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan, sementara kreativitas memungkinkan siswa mengembangkan cara

berpikir inovatif dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Pendidikan yang mendorong kreativitas tidak hanya mengajarkan siswa untuk menghafal fakta, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses berpikir kritis, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Pendidikan dan kreativitas saling melengkapi dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif. Dengan demikian, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjadi wadah eksplorasi ide-ide kreatif siswa

Taksonomi Bloom memiliki hubungan erat dengan kreativitas karena kerangka ini memungkinkan pendidik merancang pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif pada siswa. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 bersama timnya, taksonomi ini dirancang untuk membantu pendidik dalam merancang tujuan pendidikan yang sistematis dan terstruktur. Pada tahun 2001, taksonomi ini direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, yang mengganti istilah dan susunan kategori menjadi lebih sesuai dengan konteks pendidikan modern. Perubahan utama adalah penggunaan kata kerja untuk setiap kategori dan penyusunan ulang tingkat tertinggi menjadi menciptakan (*create*). Taksonomi Bloom sebagai alat yang membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Mereka menyarankan bahwa penggunaan taksonomi ini harus dikombinasikan dengan pendekatan yang menekankan penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya Taksonomi Bloom dalam mendukung kreativitas :

1. **Proses Berpikir Bertahap, kreativitas tidak terjadi secara instan.** Dengan menggunakan Taksonomi Bloom, pendidik dapat membimbing siswa melalui proses belajar yang terstruktur, dimulai dari memahami pengetahuan dasar hingga berpikir kompleks dan menciptakan sesuatu yang orisinal.
2. **Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi,** kreativitas membutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif. Taksonomi Bloom menyediakan kerangka untuk mengasah keterampilan ini sebelum mencapai tahap menciptakan.
3. **Mengintegrasikan Pengetahuan dan Ide Baru,** pada tingkat tertinggi Taksonomi Bloom, siswa belajar menggabungkan ide-ide yang ada untuk menciptakan konsep atau produk baru, yang merupakan wujud nyata kreativitas.

Kreativitas dalam Tingkatan Taksonomi Bloom :

1. Mengingat (**Remember**)

Mengingat fakta atau informasi adalah langkah awal kreativitas, karena ide baru sering kali membutuhkan fondasi pengetahuan yang solid.

Contoh: Siswa mengingat elemen-elemen desain grafis seperti warna, garis, dan bentuk.

2. Memahami (**Understand**)

Pemahaman mendalam tentang konsep memungkinkan siswa melihat hubungan dan pola yang relevan untuk proses kreatif. *Contoh:* Siswa menjelaskan bagaimana warna tertentu memengaruhi suasana hati dalam desain visual.

3. Menerapkan (**Apply**)

Kreativitas muncul ketika siswa menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu dalam konteks baru. *Contoh:* Siswa menggunakan konsep gravitasi untuk membuat permainan berbasis fisika.

4. Menganalisis (**Analyze**)

Analisis mendalam membantu siswa memahami bagaimana elemen-elemen tertentu bekerja bersama untuk menghasilkan hasil kreatif. *Contoh:* Siswa menganalisis elemen-elemen yang membuat cerita menarik sebelum menulis cerita mereka sendiri.

5. Mengevaluasi (**Evaluate**)

Evaluasi melibatkan menilai ide, konsep, atau produk untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang untuk perbaikan kreatif. *Contoh:* Siswa mengevaluasi prototipe alat pembelajaran interaktif yang mereka buat.

6. Menciptakan (**Create**)

Pada tahap ini, siswa menggabungkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan inovatif. *Contoh:* Siswa menciptakan aplikasi berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan.

Pendidikan, kreativitas, dan Taksonomi Bloom saling berhubungan erat dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan membentuk keterampilan siswa. Kreativitas menjadi salah satu tujuan utama pendidikan modern karena kemampuan berpikir kreatif sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Sementara itu, Taksonomi Bloom menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengembangkan keterampilan berpikir mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, termasuk keterampilan kreatif.

Kreativitas dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis Taksonomi Bloom, yang mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal dan memahami informasi tetapi juga untuk menerapkannya, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Dengan membimbing siswa melalui proses berpikir bertahap ini, pendidik dapat membantu mereka menguasai kemampuan berpikir kritis dan inovatif yang menjadi fondasi kreativitas. Secara keseluruhan, pendidikan yang dirancang dengan prinsip Taksonomi Bloom dapat memfasilitasi pengembangan kreativitas siswa, menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga mampu berpikir fleksibel, inovatif, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Hasil Angket

Berdasarkan lembaran angket yang disebarakan pada peserta didik kelas VI SDN 060851 maka data yang dapat diambil adalah :

1. Pernyataan 1

Berdasarkan pernyataan pertama ini, kita ketahui bahwa 94% (17 orang) dari 18 orang peserta didik di SDN 060851 senang bila ada kegiatan praktik di kelas. Sedangkan 6% (1 orang) tidak setuju dengan adanya kegiatan praktik di kelas.

2. Pernyataan 2

Berdasarkan pernyataan kedua kita dapat mengetahui bahwa 89% (16 orang) dari 18 orang peserta didik suka bereksperimen dan mencoba hal baru dalam kelas mereka. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan adanya 11% (2 orang) yang tidak suka bereksperimen.

3. Pernyataan 3

Berdasarkan pernyataan ketiga dapat kita ketahui bahwa 55% (10 orang) dari peserta didik tidak setuju jika guru mata pelajaran IPA dan IPS mereka tidak hadir dalam proses pembelajaran. Tetapi 45% (8 orang) lainnya merasa senang bila guru mata pelajaran mereka tidak hadir.

4. Pernyataan 4

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh peserta didik dari kelas VI senang untuk menghubungkan materi IPA dan IPS dengan kehidupan sehari-hari mereka.

5. Pernyataan 5

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat 11% (2 orang) yang tidak senang memecahkan/menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan IPA dan IPS.

6. Pernyataan 6

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa masih terdapat sebanyak 11% (2 orang) yang tidak suka berdiskusi dan bertukar ide saat pelajaran IPA dan IPS.

7. Pernyataan 7

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa hampir keseluruhan peserta didik kelas VI senang bila guru mengajak mereka untuk melakukan praktek dari mata pelajaran IPA dan IPS. Tetapi masih terdapat 5% (1 orang) yang tidak senang bila diajak melakukan praktek.

8. Pernyataan 8

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa 6% (1 orang) dari 94% (17 orang) berlaku acuh akan mata pelajaran IPA dan IPS.

9. Pernyataan 9

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa seluruh peserta didik kelas VI senang membaca materi pelajaran IPA dan IPS.

10. Pernyataan 10

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa masih ada 17% (3 orang) dari 83% (15 orang) yang tidak senang memberi pendapat dan mengkritik temannya bila salah dalam menyelesaikan soal IPA dan IPS.

11. Pernyataan 11

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa hanya 28% (5 orang) dari 72% (18 orang) yang tidak menyukai operasi menghitung yang ada pada mata pelajaran IPA dan IPS.

12. Pernyataan 12

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa 89% (16 orang) peserta didik kelas VI senang bila guru memberi mereka tugas mengkreasikan gambar. Sedangkan 11% (2 orang) lainnya tidak senang dengan tugas tersebut.

13. Pernyataan 13

Berdasarkan pernyataan tersebut hanya ada 6% (1 orang) dari 94% (18 orang) yang tidak langsung menanyakan materi yang tidak dia mengerti pada guru.

14. Pernyataan 14

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa 83% (15 orang) dari 18 peserta didik kelas VI sering mengemukakan pendapat mereka dalam suatu permasalahan.

15. Pernyataan 15

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat 11% (2 orang) dari 18 peserta didik yang masih belum dapat menggunakan rumus yang tepat untuk pertanyaan yang diberikan oleh guru.

Hasil wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk salah satu guru di SDN 060851 yang Bernama Ibu Maulina S.Pd. maka data yang diterima peneliti adalah :

1. Apa definisi kreativitas menurut Anda dalam konteks pendidikan?
Menurut ibu kreativitas itu ini dari pihak guru ya dari pihak guru ya guru itu harus bisa membuat atau membentuk pembelajaran itu yang tidak terpaku pada pedoman yang ada kita ada pedoman kita buat inovasi baru walaupun kedepannya seperti itu kita tidak larilah dari pedoman kita buat lah yang lebih anak-anak itu lebih senang lah dalam pembelajaran sepertinya jangan terpaku pada pembelajaran yang ada di buku itu.
2. Bagaimana Anda menilai tingkat kreativitas siswa di kelas Anda?
Kalau untuk menilai tingkat kreativitas itu terutama dalam hal kerja-kerja yang nampak hasil lah ya seperti kalau kita buat diskusi misalnya kan membuat contohnya kemarin kami ada meneliti mengenai sifat-sifat magnet itu kan panduannya ada langkah-langkah itu membuktikan sifat mana itu yang seperti ini begitu kan mereka ada cara yang lain ibu tapi buat ini bu ya katanya gitu kan itu berarti kan termasuk kelompok itu ada kreatif kita sendiri tidak terpaku pada langkah-langkah yang diberikan oleh panduan nah jadi dari anak-anak itulah yang kita tahu berarti kelompok ini lebih kreatif ada ada hal baru dari yang ada.
3. Metode pembelajaran apa yang Anda gunakan untuk mendorong kreativitas siswa?
Metode pembelajaran dalam bentuk kerja kelompok misalnya individu kan kita enggak nampak kalau sudah berkelompok kan mereka senang setiap orang itu ada ide seperti ini buat seperti ini jadi kan ada ide masing-masing dari mereka atau sering disebut dengan metode pembelajaran cooperative learning.
4. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengembangkan kreativitas siswa?
mereka merasa tidak berani mengungkapkan apa yang mereka tau di depan ketika asaya memberikan pertanyaan, karena kurangnya percaya diri atas jawaban atau pendapat mereka itu benar. Untuk mengatasi itu ditengah maupun di akhir pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan memantik tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
5. Bagaimana cara menggunakan media yang dapat mendukung pembelajaran yang kreatif di kelas?
Dengan menggunakan infocus atau proyektor pendukung pembelajaran dikelas guru-guru dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreatifitas para siswa/i dalam pembelajaran.
6. Bagaimana cara ibu menghubungkan materi pelajaran yang khusus IPA/IPS dalam kehidupan sehari-harinya?
Pada kelas 6, ada pelajaran mengenai wirausaha lah ini yang yang tema terakhir jadi kan di wirausaha itu kan mencontohkan profesi kalau udah profesi berbicara profesi kan profesi apa saja yang ada di lingkungan sekitar, kita bisa bertanya pada mereka untuk memberikan contoh

profesi yang diketahui oleh peserta didik, contohnya seperti dokter, guru, polisi dan lainnya. Ibu jika mengajar dengan menggunakan metode cooperative learning dan metode ceramah jadi kalau tanggapan siswanya kalau ibu ngajar pakai metode ceramah itu kayak welcome atau senang dalam belajar juga, tetapi kita tidak boleh terlalu monoton ceramahnya pada yang ada di buku sehingga ibu mengaitkan sama lingkungan sekitar kita atau nanti kita berikan pertanyaan guru seperti, siapa-siapa aja gurunya yang mengajar dan pelajaran apa yang diajarkan oleh guru, jadi anak-anak itu banyak yang menjawab walaupun.

7. Menurut anda, apa saja ekstrakurikuler di sekolah yang dapat mengembangkan kreativitas siswa?

Yang pertama itu, seni budaya yang menerapkan ekskul tari di kelas 1 dan 2 namun, untuk guru tarinya adalah guru kelas disebabkan karena tidak adanya guru tari maka, kami memberdayakan guru kelas untuk mengajari anak-anak tersebut namun, hal tersebut akan tidak mematahkan semangat anak-anak untuk terus belajar. Yang kedua, futsal yang banyak digemari oleh siswa tetapi, untuk guru olahraga sendiri disini masih kurang, apa lagi guru olahraganya itu perempuan dan dia tidak hanya mengajar disekolah kami saja walaupun demikian, anak-anak tetap berlatih dengan dipandu oleh guru kelas untuk melakukan latihan. Yang ketiga, yaitu ekskul pramuka yang rutin kami lakukan dihari sabtu, dan anak-anak diharuskan memakai baju serta perlengkapan pakaian pramuka. Dengan adanya ekstrakurikuler diatas, sekolah dapat meningkatkan kreatifitas anak-anak sesuai dengan bidangnya.

8. Apa saja kendala ibu dalam mengajar IPA/IPS?

Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat-alat praktek, ruang laboratorium dan alat olahraga serta biaya yang dikeluarkan selama praktek atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Karena, tidak semua orang tua siswa mampu untuk membayar biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan itu.

PEMBAHASAN

Kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “tassein” berarti klasifikasi dan “nomos” yang artinya aturan. Taksonomi dapat dipahami sebagai klasifikasi hierarkis dari suatu hal atau sebagai prinsip-prinsip yang mendasari klasifikasi. Dimana klasifikasi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan klasifikasi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik (Mahmudi & Dkk, 2022). Taksonomi berasal dari pemikiran seorang Psikolog yaitu Dr. Benjamin Bloom (1956) melatih pemikiran pendidikan tingkat tinggi, khususnya analisis dan evaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan sekedar hafalan (Zhou, Brown, & David., 2017). Adapun taksonomi atau klasifikasi adalah sebagai berikut:

A. Ranah kognitif, mencakup perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkat, yaitu :

1. Pengetahuan (Knowledge)
Berisi kemampuan mengenal dan mengingat istilah, definisi, fakta, ide, model, urutan, metodologi, dan fundamental. Contohnya seperti mengetahui, menghafal, menyebutkan, dll.
2. Pemahaman (Comprehension)
Diakui atas kemampuan membaca dan memahami gambar, laporan, tabel, diagram, instruksi, peraturan, dll. Contohnya memahami, menjelaskan, menunjukkan, dll.
3. Penerapan (Application)
Pada tingkat ini, seseorang mampu menerapkan ide, proses, metode, rumus, teori, dll dalam dunia kerja. Contohnya menghitung, mengaplikasikan, menggunakan rumus, dll.
4. Analisis (Analysis)
Pada tataran analitis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi atau menyusunnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungan serta mampu mengenali dan membedakan sebab akibat dari suatu situasi yang kompleks. Contohnya menguraikan, menganalisis, mengaitkan, dll.
5. Sintesis (Synthesis)
Suatu tingkat analisis di atas, seseorang pada tingkat sintesis akan mampu menafsirkan struktur atau pola suatu skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan akan mampu mengenali

data atau informasi yang perlu dikumpulkan untuk menciptakan solusi yang diperlukan. Contohnya mengevaluasi, mengkritik, menyimpulkan, dll.

6. Evaluasi (Evaluation)

Diakui karena kemampuannya dalam memberikan ulasan terhadap solusi, ide, metode, dll dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan standar yang ada untuk memastikan efektivitas atau manfaatnya. Contohnya membuat, merancang, mendesain, dll.

B. Ranah afektif mencakup perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan keterampilan coping.

Pembagian domain ini disusun Bloom bersama dengan David Krathwol, antara lain:

1. Menerima artinya seseorang sangat peka terhadap suatu rangsangan dan mau memperhatikannya. Contoh kata kerja yaitu menjawab, menyatakan, memberi, dll.
2. Respon adalah derajat kesediaan dan kemauan untuk secara aktif memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Contoh kata kerja yaitu mendiskusikan, mempraktekkan, melaksanakan, dll.
3. Apresiasi (penilaian) adalah kemampuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu dan berperilaku sesuai dengan penilaian tersebut. Contoh kata kerja yaitu menyatakan pendapat, mengusulkan, membedakan, dll.
4. Pengorganisasian berarti menggabungkan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai tersebut, dan membentuk sistem nilai yang koheren. Contoh kata kerja yaitu merumuskan, mengaitkan, menyusun, dll.
5. Penokohan berdasarkan nilai (Value Complex), yaitu kemampuan menghayati nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi aset pribadi (internalisasi) dan menjadi pedoman praktis dan jelas dalam menata kehidupan sendiri. Contoh kata kerja yaitu menunjukkan, mempersoalkan, dll.

C. Bidang psikomotorik memuat perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis tangan, mengetik, berenang, menggunakan mesin, dan lain-lain. Detail domain ini tidak dibuat oleh Bloom tetapi oleh pakar lain berdasarkan domain yang dibuat Bloom.

1. Persepsi yaitu kemampuan untuk menggunakan sinyal sensorik untuk memandu aktivitas motorik. Kata kerja untuk P1 yaitu menafsirkan, membedakan, mengidentifikasi, dll.
2. Set adalah kemampuan memposisikan diri untuk memulai suatu gerakan. Kata kerja untuk P2 yaitu memulai, bereaksi, menanggapi, dll.
3. Reaksi (Guided Response) adalah kemampuan melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Kata kerja untuk P3 yaitu mengikuti, mempraktikkan, mengerjakan, dll.
4. Mekanika adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan contoh yang diberikan karena telah cukup terlatih. Kata kerja untuk P4 yaitu mengoperasikan, memasang, memperbaiki, dll.
5. Respons terbuka kompleks adalah kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan multi langkah dengan lancar, akurat, dan efisien. Kata kerja untuk P5 yaitu menangani, mengatur, mendemonstrasikan, dll.
6. Adaptasi yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dan menyesuaikan pola pergerakan dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Kata kerja untuk P6 yaitu mengubah, mengadaptasikan, membuat variasi, dll.
7. Kreativitas (Origination) menyangkut penciptaan pola gerak baru yang sesuai dengan situasi atau permasalahan tertentu berdasarkan prakarsa atau ide sendiri. Kata kerja untuk P7 yaitu merancang, menciptakan, mendesain, dll.

Jika kita mengaitkan Taksonomi Bloom yaitu Cognitive Domain atau ranah kognitif dengan hasil angket siswa, maka kita dapat mengetahui bahwa siswa kelas VI di SD N 060851 termasuk siswa yang kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa mulai dari C1 sampai dengan C6 hanya ada beberapa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Salah satu pernyataan yang menunjukkan bahwa kelas VI di SD N 060851 adalah siswa yang kreatif yaitu sebanyak 15 orang senang apabila guru memberi tugas kreasi menggambar tumbuhan atau bendera negara. Jika dilihat dari Affective Domain atau ranah afektif, siswa kelas VI juga termasuk siswa

yang kreatif yang di mana dapat dibuktikan dengan hasil angket yang menunjukkan dari A1-A5 kebanyakan menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Salah satu contoh yang menunjukkan kreativitas yang ditinjau dari ranah afektif yaitu pernyataan “Apabila ada materi yang kurang saya mengerti, saya langsung menanyakannya pada guru” yang di mana hanya ada 1 siswa yang menyatakan tidak setuju. Selanjutnya jika ditinjau dari ranah psikomotor atau Psychomotor Domain dan mengaitkannya dengan hasil angket, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa kelas VI tersebut tergolong siswa yang kreatif. Ini bisa kita lihat dari hasil angket yang menunjukkan hanya ada 3 orang yang tidak setuju dengan pernyataan “Saya sering mengemukakan ide yang berbeda untuk satu permasalahan”. Dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga taksonomi bloom yaitu Cognitive Domain, Affective Domain, dan Psychomotor Domain, siswa kelas VI SD N 060851 yang kreatif terkhusus dalam ranah afektif yang menunjukkan hanya ada 1 orang siswa dari 18 yang tidak setuju dengan pernyataan.

Bukan hanya siswa saja yang kreatif, tetapi guru yang mengajar mata pelajaran IPA/S juga termasuk guru yang kreatif. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil wawancara yang dimana Ibu Maulina tersebut mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar agar tidak terlalu monoton dan membosankan bagi siswa. Hal ini menunjukkan Ibu Maulina termasuk personal yang kreatif namun belum mencapai C6, A5 Dan P7.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kreativitas siswa kelas VI di SDN 060851. Melalui analisis data angket dan menggunakan kerangka teori Taksonomi Bloom, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap positif terhadap kegiatan pembelajaran yang kreatif. Namun, masih terdapat variasi dalam tingkat kreativitas siswa, yang menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan potensi kreativitas siswa secara merata. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi dunia pendidikan. Pertama, penting bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kreativitas siswa, seperti menyediakan fasilitas yang memadai dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk bereksplorasi. Kedua, guru perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ketiga, diperlukan pengembangan kurikulum yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa.

REFERENSI

- Ahmad Mustamil Khoiro, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Hanut, M. (2023). Pengaruh Kreativitas Guru terhadap Minat Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV Rangkap Kecamatan Pacar Kabupaten Manggari Barat. *Journal on Education*, 6440-6445.
- Mahmudi, I., & Dkk. (2022). Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3507-3514.
- Mesra, R. (2021). The Phenomenon of Student Life Who is Studying While Working in the City of Padang. *Proceedings of the International Joined Conference on Social Science*, 319-325.
- Nafiati, D. A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Humanika*, 151-172.
- Simangunsong, M. F. (2023). Kreativitas Guru dalam Pembelajaran di Kelas: Analisis Bibliometrik Dua Dekade Terakhir. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 649-660.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfah, & Arifudin, O. (2023). Analisis Teori Taksonomi Bloom pada Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Al-Amar*, 13-22.
- Zaman, B. (2019). Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa ndonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam*, 16-31.
- Zhou, Brown, M., & David. (2017). *Educational Learning Theories*. Galileo: Galileo Open Learning Materials.